

T1-02

**DINÁMICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL ESTUDIANTE DE LA
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓN**

Fernando Cardero Hodelin & Adriana Hernández Cruz

Facultad de Construcciones. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba.
fernando.cardero@uo.edu.cu

Objetivo: describir la dinámica de la formación profesional integral del estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Construcción. **Método:** se utilizaron como métodos de investigación el análisis-sintético, inductivo-deductivo y holístico-dialéctico. **Resultados:** se observó, la lógica de la dinámica de la formación profesional integral, a partir de la sistematización formativa de los contenidos de la actividad profesional pedagógica. **Discusión:** la educación técnica y profesional como núcleo dinamizador, media la relación dialéctica entre la formación de la cultura profesional técnico-pedagógica y la solución del problema generalizador en el nivel de formación correspondiente. **Conclusiones:** la modelación resultante concibe la dinámica del proceso de formación profesional integral, a través de las relaciones establecidas entre dos dimensiones las cuales constituyen síntesis del proceso.

Palabras clave: dinámica, formación profesional integral, contenidos técnicos, contenidos pedagógicos

Doi: 10.5281/zenodo.7977596

